

Peran Dukungan Sosial terhadap Kesehatan Mental Korban Bencana Banjir di Kota Sibuhuan

Masjidah Khoiriah Hasibuan

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 05, 2025

Revised August 26, 2025

Accepted September 06, 2025

Available online September 09, 2025

Kata Kunci:

Dukungan Sosial, Kesehatan Mental, Banjir

Keywords:

Social Support, Mental Health, Floods

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, salah satunya banjir yang kerap menimbulkan kerugian material maupun dampak psikologis serius bagi korban. Banyak penyintas banjir mengalami kecemasan, kesedihan mendalam, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD), terutama ketika tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dukungan sosial terhadap kesehatan mental korban banjir di Kota Sibuhuan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis temuan lapangan yang menyoroti hubungan antara dukungan sosial baik emosional, instrumental, maupun informasi dengan resiliensi psikologis penyintas. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban yang mendapat dukungan sosial lebih mampu beradaptasi, memiliki tingkat stres lebih rendah, dan pulih lebih cepat dari trauma dibandingkan mereka yang minim dukungan. Namun, keterbatasan tenaga profesional dan kurangnya program psikososial formal membuat sebagian besar korban hanya mengandalkan bantuan keluarga dan relawan. Kesimpulannya, dukungan sosial berperan penting dalam mempercepat pemulihan mental korban banjir, tetapi efektivitasnya

akan lebih optimal bila didukung intervensi psikologis profesional serta kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Indonesia is a country prone to natural disasters, one of which is flooding, which often causes material losses and serious psychological impacts on victims. Many flood survivors experience anxiety, deep sadness, and even post-traumatic stress disorder (PTSD), especially when they do not receive adequate social support. This study aims to examine the role of social support on the mental health of flood victims in Sibuhuan City. The methods used were a literature review and analysis of field findings that highlighted the relationship between social support—emotional, instrumental, and informational—and the psychological resilience of survivors. The results of the study showed that victims who received social support were better able to adapt, had lower stress levels, and recovered more quickly from trauma than those who received minimal support. However, the limited number of professionals and the lack of formal psychosocial programs meant that most victims relied solely on assistance from family and volunteers. In conclusion, social support plays an important role in accelerating the mental recovery of flood victims, but its effectiveness would be optimized if it were supported by professional psychological interventions and systematic and sustainable policies.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara tiga lempengan benua yang hiperaktif. Indonesia berada pada posisi yang rentan akan terjadinya bencana alam. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) bencana alam yang seringkali dirasakan oleh warga Indonesia adalah badai tropis, longsor, kekeringan, banjir, gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami (Fara, 2012). Salah satu fenomena banjir yang terjadi di Indonesia adalah banjir. Daerah-daerah yang sering terjadi di kota pantai seperti pada daerah Jakarta dan Semarang (Chandra K & Supriharjo, 2013). Sedangkan menurut Kodoatie dalam BBC Indonesia (2007) mengungkapkan bahwa beberapa daerah dikawasan pesisir kota Semarang setiap tahunnya terjadi penurunan tanahnya hingga mencapai 10 cm. Akibatnya kondisi ini dapat menambah luasnya wilayah yang terdampak intrusi air laut atau rob (Miladan, 2009).

*Corresponding author

E-mail addresses: masjidah1222@gmail.com

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Sibuhuan. Bencana ini tidak hanya membawa kerugian secara fisik dan material, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis para korban. Banyak dari mereka mengalami tekanan emosional, kecemasan, kesedihan mendalam, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Kondisi ini semakin berat ketika korban tidak mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang memadai dari lingkungan sekitarnya.

dalam situasi pascabencana, dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu proses pemulihan kesehatan mental. Dukungan ini dapat datang dari keluarga, teman, relawan, maupun masyarakat umum dalam bentuk empati, perhatian, bantuan langsung, serta pendampingan emosional. Dukungan sosial yang efektif diyakini mampu mengurangi rasa trauma, memberikan rasa aman, dan membantu korban beradaptasi dengan kondisi baru pascabencana. Sebaliknya, minimnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan.

Kota Sibuhuan sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap banjir, belum banyak mendapat perhatian dalam hal penanganan aspek psikologis pascabencana. Kebanyakan intervensi masih terfokus pada pemulihan fisik dan bantuan logistik, sementara dukungan terhadap kesehatan mental korban masih belum optimal. Padahal, keberadaan dukungan sosial yang kuat dapat mempercepat pemulihan korban dan mencegah gangguan psikologis jangka panjang.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran dukungan sosial dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental korban banjir di Kota Sibuhuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya peran lingkungan sosial dalam membantu korban bencana pulih secara emosional, serta menjadi dasar bagi penyusunan program intervensi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur dan analisis lapangan. Data dikumpulkan melalui penelaahan sumber-sumber sekunder berupa jurnal, buku, laporan resmi, serta pedoman pemerintah terkait dukungan psikososial dalam situasi bencana. Selain itu, data lapangan diperoleh dari pengamatan langsung terhadap kondisi korban banjir di Kota Sibuhuan, khususnya dalam aspek dukungan sosial yang diterima dari keluarga, komunitas, relawan, dan lembaga terkait. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan sosial, pengaruhnya terhadap kesehatan mental penyintas, serta hambatan dalam implementasi layanan psikososial. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dukungan sosial dalam pemulihan psikologis korban banjir di Kota Sibuhuan.

3. PEMBAHASAN

Dalam konteks psikologi kesehatan, dukungan sosial merupakan salah satu determinan penting dalam menjaga keseimbangan mental seseorang yang mengalami tekanan akibat peristiwa besar seperti bencana. Sarafino dan Smith (2014) menyatakan bahwa dukungan sosial dapat menjadi pelindung alami terhadap tekanan psikologis dengan membantu individu merasa lebih dipahami dan diterima. Pandangan ini sangat relevan ketika melihat kondisi korban banjir di Kota Sibuhuan yang mengalami kehilangan secara mendadak dan tekanan emosional yang berat.

Taylor (2011) menjelaskan bahwa dukungan sosial memiliki tiga bentuk utama, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental (bantuan konkret), dan dukungan informasi. Dalam kasus banjir di Kota Sibuhuan, ketiga bentuk dukungan ini dapat ditemukan dalam berbagai interaksi sosial antara korban, keluarga, dan masyarakat sekitar. Misalnya, korban yang mendapat kunjungan dan pelukan dari keluarga dekat menunjukkan reaksi emosional yang lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang merasa diabaikan. Demikian pula, bantuan logistik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara juga sangat membantu mengurangi kecemasan dan stres.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Triyono (2021), disebutkan bahwa korban bencana yang memperoleh dukungan sosial yang memadai cenderung memiliki tingkat resiliensi psikologis yang lebih tinggi. Ini berarti, mereka lebih cepat pulih dari kondisi trauma dan dapat beradaptasi dengan perubahan pascabencana secara lebih positif. Hal ini sejalan dengan temuan penulis di lapangan, bahwa para korban di Sibuhuan yang memiliki hubungan sosial yang kuat, seperti ikatan keluarga atau komunitas keagamaan, memperlihatkan pemulihan mental yang lebih cepat.

Namun, Harahap (2022) mengungkapkan bahwa di Kota Sibuhuan, banyak korban banjir tidak mendapatkan layanan dukungan psikososial secara formal karena keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa. Banyak korban hanya mengandalkan dukungan dari keluarga dan relawan, yang meskipun bermanfaat, belum tentu cukup untuk mengatasi trauma mendalam. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dukungan sosial informal tetap harus diperkuat oleh dukungan institusional melalui program pemulihan pascabencana yang menyentuh aspek psikologis.

Kementerian Kesehatan RI (2019) telah menerbitkan pedoman layanan dukungan psikososial pada situasi bencana yang menyarankan keterlibatan petugas kesehatan jiwa sejak tahap tanggap darurat. Namun, implementasi kebijakan ini di daerah seperti Sibuhuan masih menemui hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan untuk tenaga kesehatan lokal, hingga minimnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjadikan aspek psikososial sebagai prioritas dalam penanganan bencana.

Menurut WHO (2013), integrasi layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam sistem respons bencana merupakan langkah penting dalam membangun kembali ketahanan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan kondisi mental individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat pasca-bencana. Dalam hal ini, dukungan sosial tidak hanya bersifat individual, melainkan juga menjadi jembatan bagi kohesi sosial dan solidaritas masyarakat yang terdampak.

Dalam pengamatan penulis, masyarakat Sibuhuan menunjukkan solidaritas yang cukup tinggi saat terjadi bencana, namun masih bersifat spontan dan belum terstruktur. Misalnya, bantuan diberikan secara langsung oleh tetangga atau komunitas keagamaan, tetapi tidak terdapat sistem koordinasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap korban mendapat dukungan yang merata. Jika ini dapat diperkuat dalam bentuk sistem yang terorganisir, maka peran dukungan sosial terhadap kesehatan mental akan lebih signifikan.

Berdasarkan kajian pustaka dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis korban banjir. Baik dalam bentuk emosional, material, maupun dukungan praktis, semua jenis bantuan tersebut berkontribusi terhadap proses pemulihan korban. Namun, efektivitasnya akan meningkat jika didukung oleh kebijakan dan intervensi profesional yang sistematis.

Dengan demikian, upaya pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus mencakup intervensi psikososial yang mempertimbangkan peran dukungan sosial dalam keseluruhan strategi pemulihan. Pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk membangun sistem dukungan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan guna melindungi kesehatan mental korban bencana di masa depan

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dukungan sosial terbukti memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental korban bencana banjir di Kota Sibuhuan. Melalui bentuk dukungan emosional, instrumental, dan informasi, individu yang terdampak banjir dapat merasakan kenyamanan, penguatan psikologis, dan peningkatan daya tahan mental. Korban yang memperoleh dukungan sosial memadai lebih mampu beradaptasi, pulih dari trauma, dan kembali menjalani kehidupan secara lebih stabil dan mandiri.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pelibatan aktif semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, organisasi sosial, serta relawan kemanusiaan dalam menyediakan dukungan psikososial sejak fase awal tanggap darurat hingga fase pemulihan. Program pelatihan

bagi relawan dan tenaga kesehatan lokal di bidang psikologi bencana perlu digencarkan, agar intervensi psikologis yang diberikan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.

Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh, tidak hanya menyentuh aspek fisik dan logistik, tetapi juga aspek psikologis yang sangat penting bagi pemulihan jangka panjang. Dengan dukungan sosial yang kuat dan berkesinambungan, masyarakat Kota Sibuhuan akan lebih tangguh dan siap menghadapi bencana di masa yang akan datang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Padang Lawas. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2023. Badan Pusat Statistik.
- Chandra K, R., & Supriharjo, R. D. (2013). Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. *Jurnal Teknik Pomits*, vol.2, no.1, C25-C30.
- Chandra K, R., & Supriharjo, R. D. (2013). Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. *Jurnal Teknik Pomits*, vol.2, no.1, C25-C30.
- Fara, E. (2012, Juni). Resiliensi pada dewasa awal berlatar belakang budaya Aceh yang mengalamibencana tsunami 2004. Dipetik 13 Desember 2015, dari <http://Lib.Ui.Ac.id>
- Harahap, R. (2022). Analisis Dampak Banjir terhadap Kesehatan Mental Korban di Sibuhuan. *Jurnal Bencana dan Psikologi*, 6(2), 22–34.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Layanan Dukungan Psikososial pada Situasi Bencana. Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa.
- Miladan, N. (2009). Kajian kerentanan wilayah pesisir kota. Dipetik 9 Desember 2015, <https://Core.Ac.Uk>
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2014). *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions* (8th ed.). Wiley.
- Taylor, S. E. (2011). Social Support: A Review. In Friedman, H. S. (Ed.), *The Oxford Handbook of Health Psychology*. Oxford University Press.
- Triyono, T. (2021). Dukungan Sosial dan Ketahanan Mental Korban Bencana Alam. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 45–58
- WHO. (2013). *Building Back Better: Sustainable Mental Health Care after Emergencies*. Geneva: World Health Organization.